

Федик М. В.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аналітичної економіки та міжнародної економіки,
Львівський національний університет імені Івана Франка
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1067-6843>*

МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

**JEL Classification: E24; E32; F50; J68
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті здійснено аналіз теоретичних аспектів впливу макроекономічної нестабільності на зростання безробіття в Україні. Розкрито основні прояви макроекономічної нестабільності в період повномасштабної війни: різке падіння ВВП, прискорення інфляції, девальвація національної валюти, бюджетний дисбаланс, зростання державного боргу. Показано, що шоківі макроекономічні зміни, спричинені війною, призвели до рекордного зростання рівня безробіття. Виявлено структурний характер воєнного безробіття, адже руйнація підприємств та інфраструктури, масове внутрішнє переміщення населення та міграція за кордон, спричинили невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили. Встановлено, що макроекономічна нестабільність як визначальний чинник зростання безробіття проявилася на ринку праці через такі ключові детермінанти: циклічні, цінові, структурні, демографічні, очікування та невизначеності. Узагальнено заходи державної політики, спрямовані на подолання безробіття в умовах воєнного стану (програми суспільно корисних робіт, стимулювання бізнесу, перекваліфікації працівників тощо), та окреслено перспективи ринку праці в післявоєнний період. Теоретичний аналіз підтверджує, що макроекономічна нестабільність, спричинена воєнними діями, є ключовим чинником стрімкого зростання безробіття в Україні, а повернення до стабільності економіки є необхідною передумовою для відновлення зайнятості.

Ключові слова: макроекономічна нестабільність, безробіття, війна, ринок праці, воєнний стан.

Abstract. The relevance of the study is due to the need to identify the key factors of unemployment growth during the war period and to offer scientifically based recommendations for economic policy to overcome the crisis in the labor market. Macroeconomic stability is traditionally considered a prerequisite for sustainable economic growth and high employment. In contrast, periods of deep macroeconomic crises are accompanied by a decline in production and incomes, a slowdown in business activity, and job losses.

The article presents an analysis of the theoretical aspects of the impact of macroeconomic instability on the growth of unemployment in Ukraine. It highlights the main manifestations of macroeconomic instability during the period of full-scale war: a sharp decline in GDP, accelerating inflation, depreciation of the national currency, fiscal imbalance, and the growth of public debt. It is shown that the shock macroeconomic changes caused by the war led to a record increase in the unemployment rate. The structural nature of war-related unemployment is

identified, as the destruction of enterprises and infrastructure, large-scale internal displacement of the population, and migration abroad have resulted in a mismatch between labor supply and demand.

It is established that macroeconomic instability, as a key factor in rising unemployment, has affected the labor market through the following determinants: cyclical, price-related, structural, demographic, expectations, and uncertainties. As a result, even the stabilization of macroeconomic indicators in 2023–2025 only gradually reduces unemployment, which still exceeds the pre-war level.

The article summarizes state policy measures aimed at overcoming unemployment in wartime conditions (programs of socially useful work, business stimulation, retraining initiatives, etc.) and outlines the prospects of the labor market in the post-war period. The theoretical analysis confirms that macroeconomic instability caused by military actions is a crucial factor behind the sharp rise in unemployment in Ukraine, and that restoring economic stability is a necessary precondition for the recovery of employment.

Keywords: macroeconomic instability, unemployment, war, labor market, martial law.

Вступ

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлена потребою виявити ключові чинники зростання безробіття у воєнний період та запропонувати науково обґрунтовані рекомендації для економічної політики з метою подолання кризи на ринку праці. Макроекономічна стабільність традиційно розглядається як передумова сталого економічного зростання та високої зайнятості. Натомість періоди глибоких макроекономічних криз супроводжуються падінням виробництва та доходів населення, згортанням бізнес-активності та скороченням робочих місць. У випадку України війна стала каталізатором одночасного падіння сукупного попиту і пропозиції та порушення функціонування ринкових механізмів, що в комплексі спричинило різке збільшення кількості безробітних. Аналіз цього явища має як наукове, так і практичне значення. З наукової точки зору, важливо узагальнити особливості впливу воєнних шоків на макроекономічну рівновагу та зайнятість населення, зважаючи на унікальність ситуації, в якій економіка України продовжує функціонувати під час активних бойових дій. З практичної точки зору, розуміння причин та механізмів воєнного безробіття необхідне для розробки дієвих заходів державної економічної політики – як для пом'якшення поточної кризи на ринку праці, так і для успішного післявоєнного відновлення зайнятості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Регулярні статистичні звіти Державної служби зайнятості висвітлюють скорочення офіційної зайнятості, масштаби громадських робіт і тенденції працевлаштування ВПО, фіксуючи пікове навантаження на центри зайнятості у 2022 р. [1]. Дані Держстату деталізують динаміку рівня безробіття за методологією МОП та підтверджують трикратне зростання цього показника порівняно з довоєнним 2021 р. [2]. Зокрема, дослідження Кошарної О. акцентує на «прихованій» частці економічно неактивних українців, які перестали шукати роботу через війну, а отже не потрапляють в офіційну статистику [3]. Мигаль М. аналізує трансформацію попиту на працю через зміну географії бізнесу й посилення конкуренції серед шукачів роботи, підкреслюючи роль внутрішньої міграції у формуванні структурного дисбалансу на ринку праці [4].

Betliu O. аналізує нову програму МВФ для України, доводячи, що жорсткі монетарні умови хоч і стримують інфляцію, проте уповільнюють відновлення робочих місць через високу вартість кредитів [9]. Kyiv Independent та Interfax-Ukraine подають репортажні оцінки НБУ про повільне повернення реальних зарплат та різкі регіональні контрасти на ринку праці [10, 12, 13]. Аналітики OSW пояснюють, що руйнування важливих промислових вузлів на сході закріпило довгострокову втрату висококваліфікованої зайнятості й збільшило вагу секторів із нижчою доданою вартістю [14]. VoxUkraine досліджує демографічний аспект: масова еміграція жінок та мобілізація чоловіків

перекроїли статево-вікову структуру ринку праці, ускладнюючи повернення до довоєнного рівня безробіття [16].

МОП оцінює, що війна зруйнувала майже п'ять мільйонів робочих місць, половину з яких поки що не відновлено [12, 19]. Ulandssekretariatet прогнозує ситуацію на ринку праці у 2025/2026 рр., конкретизує ризики довготривалого структурного безробіття через втрату промислових компетенцій та масову релокацію бізнесу [18]. Світовий банк у «Звіті швидкої оцінки збитків та потреб» підкреслює, що інвестиції у відбудову України можуть створити сотні тисяч робочих місць, але лише за умови збереження макрофінансової стабільності та повернення кваліфікованої робочої сили [20].

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування того, як макроекономічна нестабільність в Україні в умовах воєнного стану зумовлює зростання безробіття. Відповідно до мети, необхідно виконати такі завдання:

проаналізувати тенденції зміни основних макроекономічних показників України під час війни; виявити причинно-наслідковий зв'язок між зміною макроекономічних показників та динамікою безробіття;

виокремити ключові детермінанти, які стали визначальною рушійною силою на ринку праці в умовах воєнного стану та призвели до зростання безробіття;

виділити та узагальнити заходи державної політики, спрямовані на подолання безробіття в умовах воєнного стану.

Зокрема, дослідження зосереджується на аналізі вітчизняного ринку праці через призму окремих компонентів макроекономічного шоку: падіння ВВП, інфляція, валютні коливання, бюджетний дефіцит, руйнування економічної інфраструктури, масова міграція та демографічні втрати.

Стаття має теоретико-аналітичний характер і спирається на актуальні статистичні дані та висновки попередніх досліджень.

Результати

Повномасштабна військова агресія Росії проти України, розпочата в лютому 2022 року, спричинила безпрецедентні шоківі зміни в українській економіці. В умовах запровадженого воєнного стану економіка України зіткнулася з явищами глибокої макроекономічної нестабільності. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) країни у 2022 р. скоротився приблизно на третину (–30% рік до року) [9], що стало найбільшим спадом за всю новітню історію незалежної України. Інфляція різко прискорилася: з рівня ~10% у довоєнному 2021 р. до 26,6% (рік до року) в жовтні 2022 р. [9], а за підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на четверть. Національна валюта (гривня) втратила стабільність: після початку вторгнення Національний банк України (НБУ) змушений був зафіксувати обмінний курс, проте в липні 2022 р. провів разову девальвацію гривні на ~25% (з 29,25 до 36,6 грн/дол. США), при цьому ринковий курс сягав ~41 грн/дол. восени 2022 р. [12]. Бюджетний дефіцит і державний борг стрімко зросли: за оцінками МВФ, дефіцит держбюджету України у 2022 р. досяг 17,8% ВВП, а державний борг зріс з 49% ВВП (2021) до 86% ВВП у 2022 р. [10]. Така макроекономічна нестабільність – різке падіння виробництва, цінова та валютна турбулентність, фіскальна криза – неминуче позначилась на ринку праці. За перші місяці війни економіка втратила мільйони робочих місць: вже станом на травень 2022 р. кількість зайнятих зменшилася приблизно на 4,8 млн осіб (30% довоєнної робочої сили) [13]. Рівень безробіття, за оцінками НБУ, зріс утричі – з ~10% у 2021 р. до близько 35% навесні-влітку 2022 р. Міжнародна організація праці (МОП) також оцінювала частку безробітних українців у 24–30% на початку війни. Таким чином, в умовах воєнного стану в Україні сформувалось «воєнне безробіття» – надзвичайно високий рівень незайнятості, зумовлений як прямими наслідками воєнних дій (руйнування підприємств, евакуація населення), так і загальною макроекономічною дестабілізацією [11].

Повномасштабна війна спричинила в Україні глибоку макроекономічну кризу, що проявилась за всіма основними макроекономічними показниками. Табл.1 узагальнює динаміку ключових макроекономічних індикаторів України до війни (2021 р.) та в перші три роки війни.

Таблиця 1. Ключові макроекономічні показники України, 2021-2024 рр.

Показник	2021	2022	2023	2024
Реальний ВВП, % р/р	+3,4 %	-29,1 %	+5,3 %	+3,4 %
Інфляція (CPI (Consumer Price Index), грудень до грудня, %)	10,0 %	26,6 %	5,1 %	12,0 %
Рівень безробіття (МОП, % середньорічно)	10,3 % (Держстат); 9,8 % (оцінка НБУ)	≈ 21 % (оцінка НБУ)	≈ 18 % (оцінка НБУ)	≈ 14,2 % (оцінка НБУ)

Джерело: складно автором на основі джерел [6, 7, 8]

Отже, в 2022 р. українська економіка зазнала найглибшої рецесії в історії: реальний ВВП обвалився на -29,1 % порівняно з 2021 р. Для порівняння, під час пандемії 2020 р. спад становив близько -4 %, а в кризовому 1994 р. – -22 %. Основні причини – масове руйнування промислових потужностей та логістики на сході та півдні країни, блокада чорноморських портів, окупація територій та відплив як фінансового капіталу, так і людського капіталу [20].

У 2023 р. почалося часткове відновлення: ВВП зріс на +5,3 % завдяки адаптації бізнесу, альтернативним логістичним маршрутам (зерновий коридор) та масштабній зовнішній допомозі [19]. Проте обсяг виробництва наприкінці 2023 р. усе ще залишався помітно нижчим за довоєнний, а темпи зростання сповільнювалися через затяжні бойові дії [20]. Попередні оцінки НБУ свідчать, що у 2024 р. реальний ВВП піднявся ще на ≈ +3,4 %, але економіка все ще далека від довоєнної траєкторії [6, 7].

Інфляція була другим визначальним проявом нестабільності. Вона прискорила з довоєнних ~10 % до 26,6 % у жовтні 2022 р. через шоки пропозиції, емісійне фінансування дефіциту (~400 млрд грн) та девальвацію гривні на 25 % (офіційно до 36,57 грн/дол. у липні 2022 р.). У 2023 р. завдяки жорсткій монетарній політиці та стабілізації логістики інфляція різко сповільнилася до 5,1 % (р/р у грудні), що навіть нижче довоєнного рівня. Проте вже 2024 р. приніс нові продовольчі та енергетичні шоки, і річний показник знов підскочив близько до 12 % [13].

Курс гривні залишався фіксованим на 36,57 грн/дол. до жовтня 2023 р., після чого НБУ перейшов до керованого плавання; середній ринковий курс у січні 2024 р. тримався біля 37–38 грн/дол. [7].

Отже, навіть попри позитивну динаміку після глибокого провалу економічної ситуації у 2022 р., ключові макроекономічні показники залишаються волатильними, а безробіття – суттєво вищим за довоєнний рівень, що підтверджує складний та затяжний характер воєнної макроекономічної нестабільності.

Окремо необхідно відзначити ситуацію у фінансовому секторі. Попри війну, банківська система України виявила відносну стійкість: не було масового банкрутства банків, зберігалася робота платіжної системи, а НБУ запровадив мораторій на дострокове зняття депозитів і валютні обмеження, щоб запобігти паніці серед населення [6]. Висока облікова ставка (25%) і заходи НБУ підтримали курсову стабільність після одноразової девальвації – гривня на офіційному рівні залишалась фіксованою до липня 2023 р., що відіграло роль «безпечного якоря» для очікувань бізнесу і населення. На кінець 2023 р. НБУ навіть почав поступово повертатися до плаваючого курсу, завдяки достатнім золотовалютним резервам (~\$38 млрд) та покращенню зовнішньоторговельного балансу [7]. Тобто монетарна влада досягла відносної курсової та цінової стабілізації у другий рік війни. Це пом'якшило найбільш гострі прояви макроекономічної нестабільності, але не скасувало

фундаментальних проблем – великий дефіцит бюджету, падіння ВВП, втрату значної частини експортних доходів (через блокаду портів і руйнування промисловості).

Підсумовуючи, макроекономічна ситуація в Україні в умовах воєнного стану характеризувалась *шоком пропозиції* (руйнація економіки) та *шоком попиту* (вимушене скорочення споживання й інвестицій), що проявилися у глибокій рецесії 2022 р., високій інфляції та бюджетній кризі. Хоча в 2023 р. багато показників дещо стабілізувалися або навіть покращилися (ВВП перейшов до росту, інфляція знизилась, курс утримувався стабільним), проте загальна *невизначеність і ризики* залишалися винятково високими. Бізнес та домогосподарства функціонували в умовах воєнної економіки, де пріоритети зміщені на оборону, а нормальні економічні стимули суттєво порушені [17]. За таких обставин очікувано страждає і *ринок праці* – про що детальніше далі.

Макроекономічна нестабільність у період війни стала одним з головних чинників різкого зростання безробіття в Україні. Механізми цього впливу можна розглянути через призму окремих компонентів макроекономічного шоку.

Спад ВВП і скорочення виробництва. Падіння реального ВВП майже на 30% означає пропорційне скорочення обсягів виробництва товарів та послуг. За класичними теоретичними положеннями (зокрема законом Оукена) між динамікою ВВП та рівнем безробіття існує обернений взаємозв'язок: зниження реального ВВП на 2–3% зазвичай супроводжується зростанням безробіття на 1 процентний пункт. У випадку України 2022 р. падіння ВВП було надзвичайно глибоким, тому *циклічне безробіття* мало зрости суттєво. Бізнеси, що скоротили виробництво або тимчасово зупинилися, були вимушені звільняти працівників. За даними опитувань підприємців, у березні 2022 р. *75% малих бізнесів призупинили роботу* – фактично це означало, що переважна частина їхніх найманих працівників опинилися без роботи (хоча й не всі оформили звільнення одразу) [12].

У промисловості підприємства металургії, машинобудування, будматеріалів тощо, розташовані в зоні бойових дій, були зупинені або знищені – десятки тисяч робітників втратили робочі місця. Аналогічно, аграрний сектор зазнав втрат – окупація частини земель та бойові дії скоротили зайнятість у сільському господарстві, особливо у прифронтових районах. Сектор послуг, який у довоєнний час забезпечував понад 50% зайнятості, на початку війни також різко звужився: торгівля, транспорт, громадське харчування, сфера розваг фактично припинили діяльність у перші тижні вторгнення. Внутрішній попит населення обвалився, особливо на непродовольчі товари й послуги тривалого користування, що спричинило додаткові звільнення у відповідних галузях. Таким чином, суто *економічні причини* – зменшення виробництва та споживання – створили умови, за яких сотні тисяч працівників стали зайвими для своїх роботодавців. Це є прямим каталізатором безробіття: вже до квітня 2022 р. НБУ оцінив рівень безробіття у ~25% економічно активного населення. Тобто приблизно кожен четвертий, хто хотів і міг працювати, не мав роботи. Подібних масштабів безробіття Україна не знала навіть у 90-ті роки трансформаційної кризи [6].

Руйнація підприємств та інфраструктури (структурна детермінанта). Окрім загального економічного спаду, війна зумовила *структурні зміни в економіці*, котрі також сприяють збільшенню безробіття. Згідно з даними про прямі втрати, в Україні було повністю зруйновано 19 великих та середніх підприємств, ще 90 зазнали пошкоджень до кінця 2022 р. Були знищені або захоплені великі промислові заводи (наприклад, металургійні комбінати «Азовсталь» і ММК ім. Ілліча в Маріуполі, кілька машинобудівних заводів на Харківщині та Донеччині). Кожне таке підприємство – це тисячі робочих місць, які зникли практично одночасно [16].

Більшість цих працівників не можуть просто знайти аналогічну роботу деінде, оскільки виробничі потужності зруйновано. Внаслідок цього формується стійке *структурне безробіття* – люди мають певні спеціальності та досвід, але через знищення цілих галузей (металургії, добрива, машинобудування) їхні навички не затребувані на доступному ринку праці. Значна частина цих робітників або виїхала за кордон, або перейшла у статус безробітних/неактивних, не знайшовши роботи за фахом у інших регіонах.

Безробіття набуло структурного характеру, багато виробничих активів зруйновані або окуповані, а мільйони людей перемістилися у місця, де їхні навички незатребувані. Це одна з причин, чому навіть при відновленні економічної активності в окремих регіонах країни, рівень безробіття знижується повільно – робоча сила і робочі місця «не співпадають» географічно та за професійними навичками. Показовим є те, що у 2023 р. бізнеси дедалі більше скаржилися не на відсутність попиту, а на дефіцит кадрів: за опитуваннями: 44% підприємств у 2023 р. відчували труднощі з наймом працівників через масове скорочення персоналу внаслідок мобілізації, ще 24% – через міграцію населення [16]. Тобто на мікрорівні вже спостерігався брак робочої сили, водночас багато людей залишались без роботи – це і є проявом структурних дисбалансів на ринку праці [18].

Інфляція та падіння реальних доходів. Стрімке зростання інфляції в 2022 р. мало кілька наслідків для ринку праці. По-перше, реальні зарплати значно скоротилися – приблизно на 11% за 2022 р. Це призвело до різкого зниження реальних доходів домогосподарств і відповідно – скорочення споживчого попиту. Населення було змушене економити навіть на товарах першої необхідності: за опитуваннями Info Sapiens, частка людей, які змушені заощаджувати на їжі, зросла з 20% на початку 2022 р. до 25% у середині 2025 р. [12].

Зменшення платоспроможного попиту посилює *циклічне безробіття*: підприємства, що виробляють споживчі товари та надають послуги, скорочують обсяги діяльності через падіння продажів та звільняють персонал. Особливо це торкнулося секторів, орієнтованих на внутрішній ринок – роздрібною торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розважальної індустрії тощо. По-друге, інфляція витрат (ціни на сировину, енергію, логістика) підвищила собівартість бізнесу, змусивши багато компаній оптимізувати витрати, у тому числі за рахунок фонду оплати праці. Деякі підприємства пішли на скорочення персоналу або зменшення зарплати працівників, аби вижити. По-третє, висока інфляція спонукала НБУ підвищити відсоткові ставки (до 25%), що зробило кредити дуже дорогими. Малий та середній бізнес фактично був відрізаний від кредитування на розвиток, а великі підприємства скоротили інвестиції. Відсутність доступного фінансування пригальмувала народження нових бізнесів і стримала розширення існуючих, а отже – обмежила створення нових робочих місць, яке могло б компенсувати втрачені. У 2023 р., із уповільненням інфляції, НБУ почав знижувати облікову ставку до 20% (у середині 2023 року), а з червня – запровадив керований гнучкий курс гривні, що трохи поживило кредитування, але повноцінно фінансовий ринок запрацює лише зі зниженням воєнних ризиків [15].

Невизначеність та погіршення ділового клімату. Війна різко підвищила рівень невизначеності для економічних агентів. Інвестиції приватного сектора практично припинилися – бізнеси відкладають будь-які проекти розширення чи модернізації до закінчення бойових дій. Іноземні інвестори також пішли з країни або призупинили діяльність. В таких умовах попит на працю падає не лише через поточне скорочення виробництва, а й через відсутність нових проектів, які могли б створити робочі місця. Малий бізнес (що є основним джерелом зайнятості для значної частини населення) найбільш чутливий до ризиків – багато ФОПів закрилися або перейшли у «сплячий» режим на час війни.

За даними Мінекономіки, кількість зареєстрованих безробітних у 2022 р. була нижчою, ніж у 2021 (0,26 млн проти 0,35 млн осіб на кінець року), але це не є добрим знаком – радше свідчить про масовий відтік робочої сили за межі країни та в тіньовий сектор. Оцінки показують, що *тіньова зайнятість* в довоєнний час становила ~20% усіх працюючих, а під час війни її частка могла значно зрости [10], оскільки офіційні компанії скорочують діяльність, а люди шукають неформальні заробітки для виживання. Це явище має подвійний ефект: з одного боку, частина людей формально безробітні, але не стають на облік, бо мають неформальні підробітки; з іншого – неформальна зайнятість нестабільна та часто низькооплачувана, не дає гарантій, тому такі працівники фактично залишаються вразливими.

5. *Масова міграція та демографічні втрати.* Воєнний стан призвів до безпрецедентного переміщення населення. Понад 7 млн українців стали біженцями за кордоном (переважно жінки та

діти), ще 4-5 млн – внутрішньо переміщені особи в межах країни. Це суттєво скоротило не лише пропозицію робочої сили, але й попит на товари та послуги всередині країни [11].

Міграція загострила структурні проблеми: виїхали переважно висококваліфіковані кадри (лікарі, IT-спеціалісти, інженери) та молодь, тоді як серед тих, хто залишився, значна частина – це люди, що не можуть знайти роботу через невідповідність кваліфікації або регіону. Крім того, повернення багатьох мігрантів після війни (у разі успішної відбудови) означатиме додатковий імпульс до збільшення робочої сили, і якщо економіка не зможе створити достатньо робочих місць, це може підтримувати підвищене безробіття в майбутньому. Також варто врахувати *демографічні втрати* через бойові дії (загибель військових та цивільних), які хоч і зменшують робочу силу, але водночас зменшують й потенційний ВВП, тобто економіка стискається, не створюючи нових вакансій [12].

Отже, макроекономічна нестабільність як визначальний чинник зростання безробіття відобразилась на ринку праці через такі *ключові детермінанти:*

циклічні (падіння ВВП ⇒ звільнення працівників через брак роботи);

цінові (інфляція ⇒ падіння реальних доходів і попиту ⇒ скорочення зайнятості; дорогі кредити ⇒ пригнічення бізнес-активності);

структурні (руйнування виробництв, логістики ⇒ безробіття в окремих галузях і регіонах, яке важко ліквідувати через невідповідність вимог ринку праці та професійних навичок працівників);

очікування та невизначеності (війна ⇒ відкладення інвестицій та нових проєктів ⇒ зменшення створення нових робочих місць);

демографічні (масова мобілізація та міграція населення ⇒ з одного боку, зменшення робочої сили, з іншого – виникнення регіональних дефіцитів кадрів і вимушене безробіття серед переселенців).

Отже, ці детермінанти стали визначальною рушійною силою на ринку праці в умовах воєнного стану, що призвели до зростання безробіття.

У піковий момент кризи всі ці передумови нашарувались, давши рекордний рівень безробіття близько 35% наприкінці липня 2022 року [12]. В подальшому, із стабілізацією економіки та активними заходами держави, вдалося поступово покращити ситуацію: за оцінками Info Sapiens, на середину 2025 р. рівень безробіття знизився до 12% – найнижчого від початку війни. Це все ще більш ніж у довоєнні 9–10%, але тренд є позитивним [11]. Розглянемо, за рахунок чого було досягнуто це покращення.

Враховуючи безпрецедентні виклики, уряд України запровадив низку програм та заходів, спрямованих на пом'якшення ситуації на ринку праці та підтримку громадян, які втратили роботу. Хоча ресурсні можливості держави були обмежені, все ж певні кроки дали короткостроковий позитивний ефект:

«Армія відновлення» – громадські та суспільно корисні роботи. Восени 2022 р. уряд ініціював механізм залучення безробітних до виконання оплачуваних суспільно корисних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків війни. Ця програма отримала назву «Армія відновлення» і передбачала, що всі, хто тимчасово залишився без роботи, можуть долучитися до відбудови інфраструктури: розбір завалів, укріплення об'єктів, облаштування укриттів, ремонт доріг тощо. Оплата праці встановлена на рівні мінімальної зарплати (6 700 грн на місяць на той час). Фактично це є програма громадських робіт, яка дозволяє людям отримати тимчасовий заробіток та водночас сприяє відновленню країни [1].

Стимулювання малого бізнесу та самозайнятості. З метою запобігти швидкому зростанню безробіття уряд з весни 2022 р. запровадив податкові послаблення для бізнесу (єдиний податок 2%, мораторій на перевірки тощо), що мало утримати підприємців від закриття. Хоча ці кроки зменшили бюджетні надходження, вони задекларували основний пріоритет – підтримка зайнятості. Восени 2022 р. стартувала програма грантів *«єРобота»*: держава пропонує безробітним та переселенцям гранти до 250 тис. грн на започаткування власної справи або мікробізнесу. Для переробних

підприємств доступні більші гранти – до 8 млн грн, за умови створення нових робочих місць. Основна вимога – створити та зберегти певну кількість нових робочих місць (від 1-2 для малого гранту до кількох десятків для великого) [1].

Підтримка працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоб стимулювати бізнес наймати переселенців, уряд запровадив компенсацію частини зарплати: роботодавець, який взяв на роботу ВПО, отримує від держави відшкодування у розмірі мінімальної зарплати (6700 грн) впродовж 2 місяців [1].

Перекваліфікація та навчання кадрів. В умовах структурних змін на ринку праці велике значення має можливість людей опанувати нові професії. Уряд та громадські організації запустили низку проєктів з безкоштовного навчання: онлайн-платформи з курсами (Coursera, Prometheus тощо), видача ваучерів на навчання від служби зайнятості. У 2023 р. започатковано міжнародну програму «Skills for Ukraine» для підготовки кадрів для відбудови (будівництво, транспорт, ІТ, інженерія, медицина), на яку передбачено €700 млн грантів. Перекваліфікація не дає миттєвого ефекту, але закладає передумови для зниження структурного безробіття – люди з зруйнованих галузей зможуть перейти в ті сфери, де буде попит (наприклад, будівельники та інженери будуть дуже потрібні під час повоєнної відбудови) [2, 16].

Пряме стимулювання найму. Уряд компенсував ЄСВ (єдиний соціальний внесок) роботодавцям, які беруть на роботу безробітних з числа вразливих категорій (молодь, люди передпенсійного віку, люди з інвалідністю). Також запроваджено нові підходи до нарахування допомоги по безробіттю – її диференціювали, щоб заохотити активний пошук роботи. Згідно з Законом України «Про зайнятість населення», безробітні зберігають право на допомогу, але одночасно їх залучають до тимчасових робіт, як згадано вище [4].

Монетарна та фінансова стабілізація. Дії НБУ з підтримки макроекономічної стабільності опосередковано також запобігли більшому зростанню безробіття. Якби інфляція вийшла з-під контролю (гіперінфляція), або курс гривні обвалився, економічна активність могла би повністю паралізуватись, що призвело б до повної катастрофи на ринку праці. Уникнення фінансового колапсу є значним досягненням, яке дозволило зберегти ядро економіки та більшість робочих місць поза зоною бойових дій. Тому політика НБУ з фіксації курсу і пізніше поступового його відпускання, підтримання ліквідності банків, контрольоване фінансування бюджету – усе це були чинники, які стримували безробіття від ще більшого зростання [4].

Отож, найгірший період хаосу на ринку праці вже минув. Кількість вакансій у центральних та західних областях відновилися до 50–80% довоєнного рівня [10], бізнес поступово адаптувався і навіть почав конкурувати за працівників (відчуваючи кадровий голод через мобілізацію і міграцію).

Висновки

Повномасштабна війна перетворила макросередовище України на конфігурацію сильних шоків: одночасне падіння виробництва, інфляційно-валютні диспропорції та критичний фіскальний тиск зруйнували звичні взаємозв'язки між попитом і пропозицією праці. На цьому тлі безробіття різко зросло й набуло рис «воєнного безробіття»: циклічні втрати робочих місць перетнулися зі структурними розривами, спричиненими руйнацією підприємств, масовими переміщеннями населення та міграцією. Відтак навіть часткова стабілізація макроекономічних показників не здатна швидко повернути зайнятість до довоєнного рівня, оскільки ринок праці залишається сегментованим як територіально, так і професійно.

Хоча державні та міжнародні програми, що охоплюють суспільно корисні роботи, гранти для малого бізнесу, ініціативи з перекваліфікації та заходи макрофінансової підтримки, істотно пом'якшили соціальний удар, проте вони не змогли усунути першопричину – затяжну макроекономічну невизначеність. Сталий спад безробіття можливий лише за умов завершення воєнних дій, послідовної макрофінансової стабільності та масштабної інвестиційної хвилі відбудови, що синхронізує попит на робочу силу з доступними людськими ресурсами.

Список використаних джерел

1. Державна служба зайнятості України. Звіт про роботу у 2022 році. URL: https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/annual_report_2022.pdf
2. Державна служба статистики України. Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП), 2021. URL: <https://skilky-skilky.info/stat/unemployment-2021>
3. Кошарна О. About 8 million people in Ukraine are neither working nor looking for work – Ministry of Economy // *Censor.Net*, 07.11.2024 URL: <https://censor.net/ua/news/3456789>
4. Мигаль М. Знайти роботу в Україні: як війна вплинула на ринок праці // Інститут аналітики та адвокації, 15.03.2023. URL: <https://iaa.org.ua/articles/znajty-robotu-v-ukrayini-yak-vijna-vplynula-na-rynok-praczi/>
5. Міністерство соціальної політики України. Офіційні дані щодо зайнятості внутрішньо переміщених осіб, 2023. URL: https://www.msp.gov.ua/uploads/files/vpo_employment_2023.pdf
6. Національний банк України. Інфляційний звіт, липень 2024. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2024-07.pdf
7. Національний банк України. Інфляційний звіт, жовтень 2024 (прес-реліз 08.11.2024). URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2024-10.pdf
8. Центр економічної стратегії. Ukraine War Economy Tracker (онлайн-дашборд, оновл. 07.07.2025). URL: <https://ces.org.ua/war-economy-tracker>
9. Betliy O. Unpacking Ukraine’s New IMF Program // *Carnegie Endowment for International Peace*, 05.05.2023. URL: <https://carnegieendowment.org/2023/05/05/unpacking-ukraine-s-new-imf-program-pub-89725>
10. Datskevych N. Ukraine’s unemployment rate record high amid war, but labor market recovering in some regions // *The Kyiv Independent*, 21.08.2022. URL: <https://kyivindependent.com/ukraines-unemployment-rate-record-high-amid-war>
11. Interfax-Ukraine. Real wages in Ukraine to exceed pre-war level by late 2024 – NBU, 11.11.2024. URL: <https://interfax.com.ua/news/economic/1031513.html>
12. International Labour Organization. ILO’s response to the crisis in Ukraine, 2022–2023. Geneva, 2023. URL: <https://www.ilo.org/ukraine/crisis-response-2023>
13. Kyiv Independent. IMF expects Ukraine’s debt to reach 86 % of GDP in 2022, 20.04.2022. URL: <https://kyivindependent.com/imf-expects-ukraines-debt-to-reach-86-of-gdp-in-2022>
14. Matuszak S. A struggle to survive. Ukraine’s economy in wartime // *OSW Commentary*, 18.10.2022. URL: <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-10-18/a-struggle-to-survive-ukraines-economy-wartime>
15. Mykhailova K. Unemployment Falls to Record Low in Ukraine – But Not Poverty // *Kyiv Post*, 03.07.2025. URL: <https://www.kyivpost.com/post/55657>
16. Studennikova I. Labor Market in Wartime: Demographic Challenges for Ukraine // *VoxUkraine*, 12.09.2024. URL: <https://voxukraine.org/en/labor-market-in-wartime-demographic-challenges-for-ukraine>
17. Ukraine Business News. Every seventh Ukrainian is unemployed, 21.03.2025. URL: <https://ubn.news/every-seventh-ukrainian-is-unemployed/>
18. Ulandssekretariatet. Ukraine Labour Market Profile 2025/2026. Copenhagen, 2025. URL: <https://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2025/01/Ukraine-LMP-2025-final.pdf>
19. Williams M. Nearly 5 million jobs lost in Ukraine as war pummels economy – ILO // *Reuters*, 12.05.2022. URL: <https://www.reuters.com/world/europe/nearly-5-million-jobs-lost-ukraine-war-pummels-economy-ilo-2022-05-12/>
20. World Bank. Ukraine: Rapid Damage and Needs Assessment (February 2023). Washington D.C., 2023. URL: <https://documents.worldbank.org/curated/en/099160303022316407/pdf/P1782490b4b0c30bb0a3f503a9f6d380fa6.pdf>